

KAJIAN KERETAKAN DRUM BAGIAN ATAS PADA KETEL UAP PIPA AIR

Oleh:
Purwo Subekti, Sunarno

Abstract

Boiler tube basically consists of (drum), which closed at the end of the trial stem, where on the inside of the drum there are pipes that serves to drain water or hot gases. In boiler operations are expected not to crash (damage) but the fact is still an interruption in its operations, this led to the cessation of company activities that result in the loss to be borne by the company. The purpose of this study was to analyze the condition of the boiler drum upper material that has been operating in the intervening 10 years. The study was conducted in the laboratory, which includes the testing: visual analysis, analysis of chemical composition, microstructure, hardness testing, SEM, EDAX, and tensile testing and other testing required.

Microstructural examination showed that the damage (cracks) that occur are due to stress corrosion cracking (SCC), as characterized by the formation of the branched cracks (cracks braching). Factors cause of SCC is the tensile stress flow equally with corrosive environment. Residual voltage source is from the welding process in the boiler drum during plugging. In addition, residual stress may also occur due to the influence of corrosive environment forming. And cold, is caused by the influence of boiler feed water. SCC due to KOH (caustic) can be avoided by not doing the welding in the drum, and adjust the pH to be safe areas.

Keywords: *boiler, upper drum, water tube, stress corrosion cracking*

1. PENDAHULUAN

Ketel Uap diperlukan di semua industri, baik industri kimia, tekstil maupun industri pengolahan lainnya serta pembangkit tenaga listrik. Disamping itu ketel upa juga di perlukan padakapal laut dan rumah sakit. Prinsip bekerjanya ketel uap adalah memanaskan air dalam suatu bejana dan

setelah mendidih air itu akan menguap, uap itulah yang digunakan untuk proses-proses pemanas, pencuci, penggerak dan lain-lain. Ketel uap pada dasarnya terdiri dari bumbung (drum) yang tertutup pada ujung dang pangkalnya, dimana pada bagian dalam drum terdapat pipa-pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air atau gas panas. Seperti terlihat pada gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Ketel uap pipa air

Gambar 2. Kontruksi upper drum ketel uap pipa air

A. Kerusakan Komponen

Kerusakan dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan fisik atau unjuk kerja komponen atau struktur mesin atau peralatan yang tidak mampu melaksanakan fungsi sebenarnya secara memuaskan. Dengan kata lain suatu komponen atau struktur dapat dipandang atau dikatakan rusak apabila memenuhi salah satu dari 3 (tiga) kondisi sebagai berikut:

- Bila komponen, peralatan atau konstruksi secara keseluruhan tidak mampu lagi dioperasikan.
- Bila komponen, peralatan atau konstruksi masih mampu dioperasikan tetapi tidak mampu lebih lama lagi untuk melaksanakan fungsi seperti yang diharapkan dengan memuaskan.
- Bila komponen, peralatan atau konstruksi dalam kondisi sangat buruk sehingga

tidak dapat diandalkan atau tidak aman lagi untuk dioperasikan; akibatnya komponen, peralatan atau konstruksi tersebut harus diperbaiki atau diganti.

Pada kondisi tersebut terakhir, sebelum kerusakan fatal terjadi biasanya didahului dengan beberapa tahapan gangguan, seperti mulai atau sering gagal, mulai rusak, mencemaskan, memburuk dan akhirnya rusak total.

B. Penyebab Kerusakan

Sumber utama dari penyebab kerusakan pada komponen diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. Kesalahan rancangan (*design fault*), meliputi:
 - Kesalahan dalam perhitungan,
 - Kesalahan dalam pembebanan berlebih,
 - Kesalahan pemilihan material,
 - Kesalahan memperhitungkan lingkungan operasi.
- b. Kesalahan material (*material fault*), meliputi:
 - Cacat pengecoran,
 - Spesifikasi material yang salah,
 - Terjadinya penurunan sifat mekanis.
- c. Kesalahan fabrikasi (*fabrication fault*), meliputi:
 - Kesalahan dalam proses pengerjaan mesin,
 - Kesalahan dalam perlakuan panas,
 - Kesalahan dalam proses pengelasan dan pengerjaan lanjut,
 - Kesalahan dalam proses pengerasa/ pelapisan,
 - Dll
- d. Kesalahan operasional (*service fault*), meliputi:
 - Kesalahan control atau prosedur operasional,
 - Kesalahan pembebanan/ suhu melampaui batas,

C. Pencegahan Kerusakan

Untuk mencegah kerusakan yang fatal pada komponen dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menurunkan tegangan kerja melalui perbaikan desain yang meliputi:
 - bentuk, ukuran/dimensi

- susunan/ tata letak dan perakitan
- b. Meningkatkan ketahanan material/ komponen yang meliputi:
 - pemilihan material yang sesuai
 - perbaikan proses manufaktur, perlakuan panas dan pabriksi/ perakitan
 - perbaikan lapisan pelindung permukaan (*surface treatment*)
- c. Mengendalikan lingkungan yang meliputi:
 - temperatur kerja
 - tekanan/ tegangan kerja
 - kontaminasi/ pengotor
 - konsentrasi lingkungan korosif
 - kecepatan aliran fluida dan penggunaan *corrosion inhibitor*

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian analisa kerusakan upper drum boiler, secara umum merupakan tata cara penelitian yang direalisasikan dalam pemeriksaan dan pengujian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*cases study*). Diawali dengan melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi berupa data enjiniring (spesifikasi material), data manufaktur dan kronologis dari poros yang rusak. Proses penelitian kerusakan upper drum boiler ini terdiri dari beberapa tahap seperti: pemeriksaan visual, pemeriksaan komposisi kimia, uji tarik, uji kekerasan, uji metalografi dan uji fraktografi

Peralatan Penelitian

Adapun peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Peralatan pembuatan benda uji, yaitu mesin potong abrasive, mesin poles, ampelas dan lain-lain yang ada di B2TKS-puspitek Serpong.
- (2). Peralatan spectrometer dengan system komputerisasi untuk analisa komposisi kimia.
- (3). Peralatan uji fraktografi
- (4). Peralatan uji struktur mikro berupa mikroskop optik.
- (5). Peralatan uji mekanis, seperti alat uji kekerasan dan alat uji tarik
- (6). Peralatan uji EDX (Energy Dispersive X-Ray

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Visual

3.1. Hasil Penelitian

Data Teknis Ketel Uap

Tahun pemakaian	:	1998
Type	:	Boiler Water Tube
Kapasitas	:	22,000 kh/Hr
<i>Steam Outlet Working Pressure</i>	:	22 Barg
<i>Standar Design Pressure</i>	:	24 Barg
<i>Saturated Steam Temperature</i>	:	224 °C
<i>Feed Water Temperature</i>	:	105 °C
<i>Superheated Steam Temperature</i>	:	280 °C
Bahan bakar	:	Shell dan Fibre
Waktu operasi	:	20 jam sehari bergantian dengan boiler cadangan

Tabel 1. Ketebalan drum bagian atas

Nomor		26	25	24	23	22	21	20
Ketebalan pengukuran	1	33	33	33	33	33	33	33
	2	33	32	33	33	33	33	33
	3	33	33	33	33	33	33	33
	4	33	32	33	33	33	33	33

Gambar 3. Potongan sampel uji drum bagian atas

B. Pemeriksaan Komposisi Kimia

Tabel 2. Komposisi kimia

	C	Mn	P	S	Si	Fe
Hasil Uji 1	0.129	1.36	0.017	0.003	0.281	Balance
Hasil Uji 2	0.171	1.398	0.023	0.010	0.265	Balance
SA 515 Gr 70 Specs.	≤ 0.27	≤ 0.98	≤ 0.035	≤ 0.035	0.13 -0.45	Balance

Kandungan unsur-unsur memenuhi spesifikasi SA 515 Grade 70, kecuali kandungan Mn yang lebih tinggi dari spesifikasi. Perbedaan ini disebabkan oleh

spesifikasi pabrik yang lebih mengacu kepada standard Australia (AS 1548-7-460R).

C. Uji tarik

Gambar 4. Material uji tarik

Tabel 3. Hasil uji tarik

	Test-1	Test-2	SA 515 Gr 70 Specs.
Tensile Strength, N/mm ²	500	500	485 - 620
Yield Strength, N/mm ²	314	314	≥ 260
Elongation, %	30	31	≥ 21

Data dalam Tabel menunjukkan bahwa kekuatan material *upper drum water tube* memenuhi spesifikasi SA 515 Grade 70.

D. Uji Kekerasan

Uji kekerasan mikro dilakukan dengan menggunakan alat uji Vickers dengan beban 200 gram. Pengujian dilakukan di daerah base metal, heat affected zone (HAZ), dan weld metal. Hasil uji tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji kekerasan

Locations	Measurement (VHN)	Average Hardness (VHN)
Base Metal	177, 187, 177, 177	180
HAZ	171, 155, 168	165
Weld Metal	171, 168, 171, 171	170

Kekerasan base metal adalah 180 VHN, lebih tinggi dari kekerasan weld metal dan HAZ. Data kekerasan ini menunjukkan

bahwa tidak terjadi penggetasan akibat pengelasan.

E. Uji Metalografi

Gambar 5. Photo makro etsa sample metallografi Upper Drum. Etsa nital 2% Retak dimulai dari diameter luar Upper Drum, perbesaran 5x

Gambar 6. Struktur mikro berupa ferrite (putih)-Pearlite (hitam) dan terjadi *Transgranular CorrosionCrackings*. Etsa: nital 2%, perbesaran 500x

F. Uji Fraktografi

Gambar 7. Foto SEM retakan antar butir akibat SCC.

Gambar 8. Hasil difraksi sinar-x deposit dalam tube

Gambar 9. Hasil difraksi sinar-x deposit permukaan luar tube

Gambar 9. Hasil uji EDS

Tabel 5. Hasil Uji EDS

Unsur	Permukaan			
	Dalam		Luar	
	Test-1	Test-2	Test-1	Test-2
O	39.37	36.12	18.91	18.30
Mg	6.53	6.23	---	---
Si	6.50	6.80	4.06	3.53
P	12.76	13.89	---	---
S	2.26	2.25	---	---
Cl	0.39	0.41	---	---
K	0.56	0.92	---	---
Ca	24.76	26.90	0.81	0.79
Mn	1.01	1.48	---	---
Fe	5.80	5.01	76.22	77.88

Unsur-unsur deposit permukaan dalam lebih banyak, karena berasal dari endapan chemical untuk water treatment, sedangkan unsur-unsur di permukaan luar hanyalah berasal dari oksida besi dan oksida silika.

Deposit permukaan dalam mengandung kalium dan chlor.

3.2. Pembahasan

Dari data-data hasil uji, maka ada beberapa kemungkinan penyebab retaknya top water tube drum yang akan dibahas. Kemungkinan penyebab tersebut adalah overheating, creep, laminasi, hydrogen embrittlement, dan stress corrosion cracking.

A. Overheating

Overheating bukanlah penyebab terjadinya retak karena tidak terjadi perubahan struktur mikro material. Jika terjadi overheating maka akan terjadi pembesaran ukuran butir, kemudian transformasi fasa perlit menjadi martensit. Gambar struktur mikro menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan pada fasa perlit.

B. Creep

Kegagalan karena creep ditandai dengan terbentuknya void mikro pada batas butir. Void-void ini selanjutnya bergabung/menyatu

untuk membentuk retakan yang lebih besar dan mengawali retakan. Di samping terbentuknya void, maka fasa perlit akan mengalami spheroidisasi karena terkekspose ke temperatur tinggi dalam waktu lama.

Gambar struktur mikro menunjukkan bahwa tidak terdapat void-void di batas butir dan juga tidak terjadi spheroidisasi fasa perlit. Dengan demikian, creep bukanlah penyebab terjadinya retakan.

C. Laminasi

Laminasi adalah terbentuknya senyawa MnS berwarna gelap yang memanjang searah dengan arah pengerolan pelat. Laminasi ini akan terlihat dalam struktur mikro material. Dari pengamatan struktur mikro dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi laminasi, karena itu laminasi bukanlah penyebab terjadinya retak.

D. Hydrogen Embrittlement

Hydrogen embrittlement bukanlah penyebab terjadinya retak, karena hydrogen embrittlement baru akan terjadi jika kekerasan material melewati 220 VHN, padahal hasil uji keras menunjukkan bahwa kekerasan material pelat hanyalah 180 VHN.

E. Stress Corrosion Cracking

Stress corrosion cracking adalah penyebab terjadinya retak pada top water tube drum. Stress corrosion cracking pada carbon steel dapat terjadi akibat akumulasi dari KOH ataupun NaOH pada temperature di atas 100 °C, seperti ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini. SCC yang disebabkan oleh KOH atau NaOH seringkali dikenal sebagai caustic stress corrosion cracking.

Beberapa alasan yang mendukung bahwa retakan tersebut disebabkan oleh SCC adalah:

1. Retakan tersebut melalui batas butir
2. Retakan yang terjadi adalah retakan bercabang
3. Terdapat trace K dalam deposit di permukaan dalam
4. Temperatur drum berada antara 100 sampai 250 °C.

SCC akan lebih mudah terjadi pada daerah lasan, karena terjadinya akumulasi KOH dalam cacat di daerah lasan tersebut. Walaupun jumlah K yang terdeteksi sangat kecil, tetapi akumulasi KOH dalam cacat akan menyebabkan kenaikan konsentrasinya.

Penambahan KOH kedalam water treatment bertujuan untuk menaikkan pH sehingga tidak terjadi pitting corrosion. Penambahan ini tidak boleh terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan SCC

4. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan struktur mikro menunjukkan bahwa retakan yang terjadi adalah akibat *stress corrosion cracking*, karena ditandai dengan terbentuknya sejumlah retakan yang bercabang (cracks braching).
2. Faktor penyebab terjadinya SCC ini adalah tegangan tarik yang bersenergi dengan lingkungan korosif. Sumber tegangan sisa adalah dari proses pengelasan pada drum boiler pada saat plugging. Di samping itu, tegangan sisa kemungkinan juga terjadi akibat pengaruh *cold forming*. Sedangkan lingkungan korosif diperkirakan disebabkan oleh pengaruh air umpan boiler.
3. Retak yang terjadi membentuk pola *transgranular*.

4. SCC dapat terjadi karena akumulasi KOH di daerah cacat las dan temperature kerja adalah antara 100 sampai 250 °C.
5. Pemeriksaan deposit dengan difraksi sinar-x menunjukkan bahwa deposit permukaan dalam tube mengandung banyak posfat dan karbonat, sedangkan permukaan luar tube hanya mengandung oksida besi.
6. Pemeriksaan komposisi kimia menunjukkan bahwa terdapat trace K yang berasal dari KOH dan menjadi penyebab terjadinya SCC. KOH tersebut akan berakumulasi dalam cacat las dan mengawali retakan.
7. SCC akibat KOH (*caustic*) tersebut dapat dihindari dengan tidak melakukan pengelasan di daerah drum, dan mengatur pH agar berada didaerah aman.

5. SARAN

1. Agar menghindari terjadinya radius atau sudut yang terlampau tajam dibagian las yang berpotensi menimbulkan high stress concentration sehingga berpeluang menimbulkan kerusakan/ retak.
2. *Stress Corrosion Cracking* akibat caustic dapat dihindari dengan memperhatikan kesetimbangan antara pH dan jumlah posfat.
3. *Plugging* dengan pengelasan tidak dilakukan pada daerah ligament. Pengelasan yang benar dilakukan pada daerah antara tube dengan plug, bukan antara tube dengan drum.
4. Air umpan boiler harus lebih dari 100°C sesuai dengan design boiler agar mengurangi efek termal cycling yang besar yang dapat menimbulkan *residual tensile stress* yang tinggi dibagian sisi air.
5. Pada saat perbaikan perlu dilakukan radiografi dan selanjutnya diikuti dengan PWHT agar menghilangkan *residual stress* pada drum boiler.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Sunarno, MT, selaku *Manager Engineering and Mill Services* Same Darby Berhad, Bapak Dr. Ir. Tri Wibowo MSc,

selaku Kepala B2TKS- PUSPITEK Serpong, Bapak Sutarjo, ST, yang telah menyediakan waktu dan dukungan material dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

American Society of Materials, *Handbook Vol. 12, Fractography*, 1987.

American Society of Materials, *Handbook Vol. 11, Failure Analysis and Prevention*, 1987.

American Society of Materials, *Handbook Vol. 13, Corrosion*, 1990.

ASM Metals Reference Book Third Edition, 1993

Syamsir A. Muin, *Pesawat-Pesawat Konversi Energi I (Ketel Uap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988